

Listes de contenus disponibles sur: [Scholar](#)

QUEL ROLE LA JEUNESSE AFRICAINE PEUT-ELLE JOUER DANS LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE?

Journal homepage: ijssass.com/index.php/ijssass

QUEL ROLE LA JEUNESSE AFRICAINE PEUT-ELLE JOUER DANS LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE? ☆

MUSUNGA MUDISI Armand ^{a*}

A. CPV(Col)-Med DEM et DSD. Chef de travaux Expert en Eco-Epidémiologie Aléa Naturel et Catastroph

Received 31 October 2022; Accepted 20 December 2022

Available online 29 December 2022

ARTICLE INFO

Keywords:

Rôles

Jeunesse africaine

changement climatique

ABSTRACT

Le changement climatique engendrera des conditions météorologiques extrêmes et fera peser une grosse pression sur les hommes et les écosystèmes essentiels à leur survie y compris les océans, l'eau douce et les biodiversités c'est pour quoi cherchons à responsabiliser la jeunesse Africaine d'autant plus qu'elle est la force vive et l'avenir de demain. Trois stratégies ci-après doivent être d'application pour faire face au changement climatique, il s'agit de l'éducation et la sensibilisation des communautés, l'adaptation de l'agriculture et la réduction des GES. En gros, que les jeunes Africains puissent se lancer à la campagne de vulgarisation du changement climatique et lutté contre les facteurs occasionnant ce dernier, Donc, la conservation de la nature.

Introduction

Depuis plus de deux décennies, les gouvernements des pays développés et des pays en développement, les personnalités du monde scientifique ne cessent d'organiser des rencontres, colloques sur la problématique du changement climatique.

L'intérêt de telles rencontres sur le problème sous examen va en grandissant suite aux conséquences liées à la survie de l'humanité. Les réflexions de la CIA à ce propos indiquent que « le changement climatique engendrera des conditions météorologiques extrêmes et fera peser une grande pression sur les hommes et les écosystèmes essentiels à leur survie y compris les océans, l'eau douce et la biodiversité »¹

Dans cette optique, toute espèce humaine, végétale ou animale est concernée par le phénomène du changement climatique avec tous ses corollaires. Face à cette réalité du phénomène du changement climatique, tous les peuples du monde, jeunes et vieux ne peuvent rester immobilisés, surtout pas les jeunes car dit – on la jeunesse est l'avenir de demain.

Au regard de ce qui précède, les jeunes africains ne peuvent rester insensibles ni spectateurs ou en tout cas moins des victimes aux yeux ouverts aux conséquences du changement climatique car l'avenir en dépend.

Nous nous souviendrons aisément que le climat de la Terre résulte principalement de trois facteurs : l'énergie solaire, l'effet de serre et les circulations

atmosphériques et océaniques.² Ainsi le changement climatique est la variation due aux rôles joués par ces trois facteurs, surtout l'émission de gaz à effet de serre (GES en sigle) engendrés par les activités humaines.

Le changement climatique se traduit par une augmentation de la température à la surface de la Terre, mais également par l'intensification des catastrophes naturelles et de leur ampleur (inondations, cyclones, sécheresses...).³ Le changement climatique n'est pas un phénomène nouveau mais les modifications climatiques actuelles ne sont pas pourtant normales : elles sont très rapides et de grande ampleur. En dehors des facteurs naturels de changement climatique, comme les éruptions volcaniques et les courants océaniques, les activités humaines sont en grande partie responsables de la modification du climat de la Terre.

L'Afrique et l'Asie seront les continents les plus touchés dans des années à venir et leurs populations sont les plus vulnérables, avec peu de moyens pour s'y adapter.⁴ C'est pour quoi nous cherchons à responsabiliser la jeunesse qui est la force vive et est en quelque sorte productrice des facteurs influençant le changement climatique, à jouer un rôle dans la lutte contre ce domaine.

Environ 66,5 millions d'enfants sont touchés chaque année par les catastrophes naturelles. Mais on estime que sur les dix prochaines années environ 175 millions d'enfants seront touchés chaque année par

¹ Réflexions de la CIA, Le monde en 2035, P72, Éd, J'AI LU 2019.

² Amcen-15-ref-11 : Stratégie africaine sur les changements climatiques Mai 2014

³ ONG comité de liaison Unesco : les Ong et le changement climatique 2017

⁴ Et ⁴Unfpa ; à la frontière : les jeunes et les changements climatiques 2009

des catastrophes dues au climat.⁵ Au regard de ce précède nous avons cherché ce qu'il faut pour qu'une jeunesse puisse faire face à cette épineuse situation.

C'est entre autre l'une des raisons qui nous a amené à chercher la stratégie que les jeunes africains peuvent adopter pour arrêter les complications du changement climatique. D'où les questionnements suivants :

- De quelle manière et comment les jeunes africains peuvent-ils réagir pour échapper ou mieux lutter contre les conséquences désastreuses du changement climatique ?
- Doivent-ils laisser l'initiative à leurs gouvernements ou à leurs aînés seuls pour des solutions de la survie de l'humanité ?
- Quel rôle peuvent-ils alors jouer ?

La présente publication repose sur l'hypothèse selon laquelle l'implication de la jeunesse africaine peut résoudre la problématique du changement climatique actuel. Ce qui laisse à dire qu'il faut l'interpeller et éveiller la conscience de la jeunesse africaine devant ses responsabilités.

Cette prise de conscience doit être traduite par des actions anticipatives et à travers l'éducation et la sensibilisation, la volonté d'adopter des comportements plus respectueux de l'environnement et d'en faire respecter. Les engagements environnementaux suite à la pression du changement climatique qui reflète les risques systémiques complexes qui prennent de la vitesse.

L'objectif général est de maintenir stable le climat de la Terre Et Spécifiquement chercher à élucider

les facteurs contributifs, les impacts et la responsabilité, le rôle à jouer par la jeunesse africaine dans la production des facteurs occasionnant le changement climatique et la proposition des stratégies qu'il faut pour empêcher ou réduire la continuité de la production de ses facteurs contributifs. En fin une conclusion va boucler notre publication.

Forêt équatoriale (Source; Google)

II. LES FACTEURS CONTRIBUTIFS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

II.1. L'ENERGIE SOLAIRE

Le soleil réchauffe la Terre qui, par la suite, réémet une partie de sa chaleur vers l'espace. Les gaz à effet de serre GES, présents dans l'atmosphère, emprisonnent une partie de cette chaleur, l'empêchant de retourner dans l'espace.

Ce phénomène permet de conserver des températures moyennes de 15°C sur notre planète. Sans cela, la température y serait d'environ - 18 °C qui ne permettrait pas la présence de la vie telle que nous la connaissons.⁶

Ce qui laisse à comprendre que la chaleur émise par

⁶ Environnement canada, 2009

les rayons solaires est le point de départ du réchauffement climatique, mais la nature s'est aménagée de le refouler pour ne garder qu'une portion compatible à la vie par le biais des gaz à effet de serre GES.

II.2. LE GAZ A EFFET DE SERRE ; GES

Le développement des activités humaines modernes dont le transport, l'industrie, la déforestation, l'agriculture, est responsable de l'émission massive de trois principaux GES : le dioxyde de carbone (CO_2), le méthane (CH_4) et le protoxyde d'azote (N_2O). La concentration de ces trois gaz a considérablement augmenté depuis l'ère industrielle de 35 % pour le CO_2 , de 148 % pour le CH_4 et de 18 % pour le N_2O (MDDEP, 2010).⁷

Les acteurs actifs aux activités humaines sont les jeunes et nous dirons que la jeunesse est génératrice de ces GES, par exemple le gaz méthane est léger et liquéfiable plus que l'air, il est constitué à partir de la fermentation des matières organiques.

Vous vous souviendrez que l'agriculture africaine est artisanale se faisant par déforestation chaque année, ce qu'il faut comprendre que la fermentation des feuilles et des bois abattus vont générer du méthane qui va contribuer à l'épaississement de l'atmosphère cause du changement climatique.

Connaissant la manière que la jeunesse les procède leur rôle s'avère très important dans cette lutte. Ainsi cela signe la pertinence de notre présent travail.

Les activités humaines productrices des Gaz de serre. Source : WhatsApp

II.3. LES CIRCULATIONS ATMOSPHERIQUES ET OCEANIQUES.

Le réchauffement climatique entraîne des chaleurs pénétrantes de la surface de l'océan qui affecte la circulation suite à l'augmentation du volume d'eau par liquéfaction des glaces, cause des inondations. Cette même chaleur ionise l'eau et accroît la quantité de dioxyde de carbone entraînant l'augmentation de l'épaisseur du GES d'une part et la précipitation pluvieuse d'autre part emmenant à l'amplification du phénomène de réchauffement climatique et l'augmentation du volume de l'océan par la pluviométrie cause des inondations et autres catastrophes.

III. LES IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

III.1.L'EAU

Les changements climatiques sont responsables de la fonte des glaces, dont le rythme s'est accéléré depuis les 15 dernières années. La fonte massive des glaces augmente la masse d'eau, occasionnant une élévation du niveau de la mer.

Les élévations prévues sont de 9 à 88 cm entre 1990 et 2100. Cette situation aura des conséquences néfastes sur les basses terres côtières où vit une très

⁷ Mddep, 2010

grande partie de la population mondiale. Déjà, en 2008, les désastres liés au climat auraient causé le déplacement de 20 millions de personnes)⁸

L'Océan sous l'effet du changement climatique (Source : Google)

III.2. PRECIPITATION, SECHERESSE ET CLIMAT EXTREME

Les changements climatiques bouleversent déjà les patrons de précipitations. Ces bouleversements sont accompagnés d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes : sécheresses, inondations, canicules, pluies fortes, tornades... Ces événements climatiques sont souvent à l'origine de catastrophes, pourraient produire plus fréquemment dans le futur⁹.

III.3. SANTE

Dans nos milieux, particulièrement la ville de Kinshasa étant très insalubre, le changement climatique agit sur les éléments de la météorologie occasionnant une élévation de la température du milieu à tel point que les multiples flaques d'eau des tas des poubelles parsemées dans la ville se transforment en excellents milieux écologiques permettant la pullulation des microorganismes et des insectes pathogènes et/ou vecteurs causant des épidémies meurtrières (cas de choléra, la fièvre typhoïde à Paka-djuma), des mala-

parasitaires et autres (les maladies hydriques) dans cette dernière décennie.

Plusieurs autres pathologies telles que des crampes de chaleur, la syncope de chaleur, l'épuisement par la chaleur, le coup de chaleur, le phénomène d'îlots de chaleur en milieu urbain, l'augmentation des maladies respiratoires comme l'asthme, des cancers de la peau, des malaises et des mortalités liées à des chaleurs intenses.

En outre, ces ordures en matière organiques contribueront à l'épaississement de GES cause du changement climatique.

Les ordures en matière organiques (Google).

III.4. SECTEUR AGRICOL

Concernant l'agriculture, les changements climatiques pourraient avoir des impacts autant négatifs que positifs. En général, une augmentation des températures moyennes et un allongement de la saison de croissance devraient occasionner un accroissement potentiel du rendement des cultures. De même, ces modifications devraient rendre possible la production de cultures adaptées à des températures plus élevées.

À l'inverse, la protection hivernale qu'offre la couverture neigeuse aux cultures pérennes pourrait être affectée par des hivers plus doux et moins

⁸ IOCHA and IDMC, 2009
⁹ Environnement Canada, 2008

enneigés.

De plus, des automnes plus doux pourraient diminuer les conditions optimales à l'endurcissement et causer plus de dommages aux plantes fourragères¹⁰. Les risques d'invasion par les insectes ravageurs pourraient augmenter et la répartition des espèces pourrait être modifiée au cours des prochaines années en raison de conditions climatiques plus propices¹¹

L'agriculture avec déboisement massive (Source: google).

IV. STRATEGIES EMPECHANT LES FACTEURS DE CHANGEMENT CLIMATIQUE.

IV.1. REDUCTION DES GES

Réduire par deux, voire par trois fois les émissions de GES (réduction de 50 à 85 %) d'ici 2050 par rapport à l'année de référence de 2000. Cet important objectif ne sera atteignable que si nous parvenons à repenser les activités humaines afin de réduire nos émissions de GES et notre consommation d'énergies fossiles de manière radicale. Dans cette course contre

montre, tous les pays, tous les secteurs d'activités et toutes les populations sont concernés et doivent fournir leur part des efforts¹²

Dans ce domaine, la jeunesse doit contrôler toute activité productrice des GES. En imposant la suppression ou la réduction s'il s'agit d'une activité très compatible à la vie.

IV.2. ADAPTATION DE L'AGRICULTURE

La jeunesse peut faire s'adapter l'agriculture aux nouvelles conditions liées aux changements climatiques sera nécessaire. Bien sûr, beaucoup de défis attendent les producteurs, mais ceux-ci ont la possibilité de s'adapter aux changements climatiques en introduisant de nouvelles variétés de cultures ou de nouveaux types de productions, en assurant une meilleure protection des sols et de meilleures conditions hydriques. Plus vite les producteurs agricoles sauront s'adapter aux changements climatiques, plus ils en réduiront les impacts négatifs sur leur exploitation.

En effet, les actions de lutte aux changements climatiques réalisées maintenant sont plus avantageuses que les adaptations nécessaires qui seront imposées par les impacts¹³.

IV.3 L'EDUCATION ET LA SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES

Le rôle retenu par des organisations de la société civile face au changement climatique du 7 au 8 déc.

¹⁰ Bélanger, 2002
¹¹ Roy, 2002

¹² GIEC, 2008.

¹³ http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Agriculture/fermeszerocarbone_2011/TXT11-03_refChangClimat.pdf

2017 peut servir de modèle pour la jeunesse Africaine. Les perspectives prise en compte sont les mêmes avec ceux retenues par l'Unesco en avril 2012 à sa 201e session de Stratégie pour faire face au changement climatique.

Partant de la réflexion de ces deux concepteurs nous arrivons à déduire que la jeunesse Africaine doit assurer l'Education et la sensibilisation des communautés au domaine du changement climatique en vue d'adopter des styles de vie qui le protègent tout en protégeant également l'atmosphère.

Elle doit en outre, assoir à l'esprit des peuples autochtones la culture de protection de Patrimoine culturel, Réserves de la biosphère, de garantir l'environnement; conserver la biodiversité et renforcer la résilience face au changement climatique.

La jeunesse Africaine doit devoir se faire activiste dans la lutte contre la surexploitation des ressources naturelles et le déplacement des populations locales puis contrôler les aires protégées telles que les sites du patrimoine mondial et les réserves de biosphère car sont des édifices qui offrent des solutions dans la lutte contre le changement climatique.

Feu de brousse qui expose doublement la nature au changement climatique (Source : Google).

V. ROLE DE LA JEUNESSE AFRICAINE DANS LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ACTUEL

Contrairement à d'autres questions stratégiques qui nécessitent à ne retenir qu'une option préférentielle, la problématique du changement climatique nécessite la mise en œuvre de toutes ces trois options stratégiques qui doivent impérativement être mis à la disposition de la population par la quatrième option stratégique.

La population doit bénéficier la sensibilisation sur le changement climatique (source ; Google).

VI. CONCLUSION

Nous nous souviendrons aisément que l'Afrique est si pas l'un des continents, c'est le continent le plus pauvre de la planète, ce qui laisse à comprendre que la population Africaine est également pauvre a cet niveau l'adaptation au changement climatique s'avère difficile à telle point que les conséquences émises par ce dernier aura des effets plus grave suite à la vulnérabilité de cette population par rapport à ceux des pays développés, ce qui note l'importance de la

jeunesse dans cette démarche.

Les jeunes doivent constituer des réseaux s'organiser afin d'affronter le défi des changements climatiques. Si toutes les personnes qui occupent des positions élevées dans le développement arrivent à aider les jeunes Africains de la manière proposée, qu'eux même jeunes prennent conscience de leur rôle et celui de la génération à venir, ils sauront mieux jouer leur rôle dans ce domaine de changements climatiques. Nous devons renforcer la détermination des jeunes à faire face aux exigences que le changement climatique impose. Les jeunes doivent être en mesure de tirer parti du progrès qui a été accompli vers des modes de vie moins nuisibles au climat, grâce à une technologie sans cesse en avance¹⁴

Les jeunes doivent se décider à réagir négativement aux facteurs favorisant le changement climatique tel que ; la réduction de production de gaz à effet de serre, par le reboisement des endroits déboisés, assainissement du milieu où il y a des immondices qui sont l'un des éléments qui épaisissent les Gaz à effet de serre.

En gros que les jeunes Africains puissent se lancer dans la campagne de vulgarisation du changement climatique et lutter contre les facteurs occasionnant le changement climatique, Donc conservation de la nature.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Réflexions de la CIA, (2019) Le monde en 2035, P72, Éd, J'AI LU.
2. Amcen-15-ref-11,(2014) Stratégie

africaine sur les changements climatiques Mai.

3. ONG comité de liaison Unesco (2017): les Ong et le changement climatique.
4. Et Unfpa ; à la frontière(2009) : les jeunes et les changements climatiques.
5. Environnement Canada, (2009)
6. Mddep, (2010)
7. IOCHA and IDMC,(2009)
8. Environnement Canada, (2008)
9. [p://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Agriculture/fermeszerocarbone_\(2011\) : /TXT11-03_refChangClimat.pdf](http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Agriculture/fermeszerocarbone_(2011)_/TXT11-03_refChangClimat.pdf)
10. UNFPA ,(2009): À la frontière : Les jeunes et les changements climatiques.

¹⁴ . UNFPA : À la frontière : Les jeunes et les changements climatiques 2009

* QUEL ROLE LA JEUNESSE AFRICAINE PEUT-ELLE JOUER DANS LA
PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE?

Received 31 October 2022; Accepted 20 December 2022
Available online 29 December 2022